

МАДАНИЯТ ВА САЊЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

SADULLAYEVA Saodat Sayfiddin qizi

Buxoro davlat universiteti

“San’atshunoslik” fakulteti

*“Madaniyat va san’at muassasalarini tashkil etish
hamda boshqarish” talabasi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10548366>

MADANIYAT VA SAN’AT SOHASIDA MEHNAT HAQQI MIQDORI VA MOLİYALASHTIRISH JARAYONLARI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada madaniyat va san’at sohasida faoliyat olib borayotgan madaniyat markazlari faoliyatini moliyalashtirishning ahamiyati va zaruriyati, xodimlarning ish haqlari miqdori hamda moliyalashtirish manbalari haqida soʻz yuritiladi. Shuningdek, madaniyat sohasini davlat siyosati darajasida rivojlantirish haqida fikr yuritiladi. Mazkur, soha xodimlarining mashaqqatli mehnatini har tomonlama ragʻbatlantirish, ularning jamiyat hayotidagi oʻrni va nufuzini oshirish, soha rivojini yangi bosqichiga koʻtarish - hukumatimiz tomonidan olib borilayotgan tub oʻzgarishlar va islohotlar misolida ochiqqlangan.

Kalit soʻzlar: PhD, ish haqqi, mezon, koeffitsiyent, moliyalashtirish, masʼuliyat, budjet, xodim, qadriyat, indeksatsiya.

РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА И ПРОЦЕССЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ

В данной статье говорится о важности и необходимости финансирования деятельности культурных центров, действующих в сфере культуры и искусства, размере заработной платы сотрудников, источниках финансирования. Обсуждается также развитие сферы культуры на уровне государственной политики. Это пример принципиальных изменений и реформ, проводимых нашим правительством с целью всемерного поощрения кропотливого труда работников отрасли, повышения их роли и влияния в жизни общества, поднятия развития отрасли на новый этап.

Ключевые слова: кандидат наук, заработная плата, критерий, коэффициент, финансирование, ответственность, бюджет, работник, стоимость, индексация.

AMOUNT OF LABOR IN THE FIELD OF CULTURE AND ART AND FINANCING PROCESSES

ANNOTATION

This article talks about the importance and necessity of financing the activities of cultural centers operating in the field of culture and art, the amount of employee salaries, and sources of financing. The development of the cultural sphere at the level of state policy is also discussed. This is an example of fundamental changes and reforms carried out by our government with the aim of fully encouraging the hard work of industry workers, increasing their role and influence in society, and raising the development of the industry to a new stage.

Key words: candidate of sciences, salary, criterion, coefficient, funding, responsibility, budget, employee, value, indexation.

Mustaqillik yillarida har jabhada ilg'orlik kuzatilgani kabi madaniyat va san'at sohasida ham keng qamrovli burilishlar yuzaga keldi. Xususan, davlatimiz rahbari tomonidan soha kamoloti yo'lida 40 dan oshiq farmon va qarorlar qabul qilindi hamda qarorlar ijrosi ta'minlanishi mas'ul xodimlar tomonidan amalga oshirib kelinmoqda. Ayonki, madaniyat va san'at sohasi vakillari aholining madaniy hordiq chiqarishi, ularning madaniy ehtiyojlarini qondirish va madaniy xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash, bo'sh vaqtlarining mazmunli o'tishini ta'minlash, hududlarda istiqomat qiladigan fuqarolarga madaniy dam olish xizmatlari ko'rsatish darajasini oshirish, respublikaning barcha hududlarida teatr, sirk va boshqa turdagi ommaviy-madaniy va konsert-tomosha tadbirlarini tizimli ravishda yo'lga qo'yish, madaniyat va san'at sohasida iste'dodli yosh ijodkorlarni izlab topish va qo'llab-quvvatlash, ommaviy bayram, tomosha va xalq sayillarini tashkillashtirish kabi bir qator vazifalar ijrosi ta'minlovchilari hisoblanadi.

Biroq, mas'uliyat darajasi yuqori bo'lgan kasb egalariga bugungi kundagi "pastnazarlik" kelajak avlod uchun o'z tarix va madaniyatini anglashga, qadriyatlar kesimini unutishga, an'analarning tobora unut bo'lishiga olib kelishi naqadar haqiqatligi achinarli holat, albatta. Xo'sh, bu kabi qarashlar ildiz otishiga nima sabab bo'lgan? So'zsiz, birinchi navbatda, 74 yil davom etgan sho'rolar asorati milliy madaniyatimizning sindirilishi, buyuk tariximiz unutilishi yo'lidagi johiliklar, xalqimiz ongidan majburan sharqona qarash, fikrlash, hamda umumbashariy qadriyatlarning yo'q qilinishi yo'lidagi qonli to'qnashuvlar tarix zarvaraqlaridan ma'lum. Ammo istiqolol yillarida yurtimizda yangi davlat va jamiyat qurish yo'lida tarixiy ishlar amalga oshirildi, mard va olijanob xalqimizning bukilmas irodasi va ulkan salohiyati bilan katta marralar zabt etildi [1].

Qadimiy tariximiz, boy madaniy merosimiz, milliy-diniy qadriyatlarimiz, o'zligimiz tiklandi. Mustaqil taraqqiyot borasida erishgan ulkan yutuqlar bilan birga, yo'limiz ayrim xato va kamchiliklardan ham xoli bo'lmaganini ochiq aytish lozim. Mustabid tuzumdan voz kechib, demokratik jamiyat barpo etishga qaratilgan jarayonlar, murakkab va tahlikali davrning o'zi turli muammo va vazifalarni oldimizga ko'ndalang qo'ydi. Ularni muvaffaqiyatli hal etish uchun bilim va tajribamiz, iroda va qat'iyatimiz ba'zan yetsa, ba'zida yetmagan holatlar ham bo'ldi. Shu bois mamlakatimiz taraqqiyotini yangi, yuksak bosqichga ko'tarish, buning uchun yangi islohotlarni amalga oshirish obyektiv zarurat, eng muhim strategik vazifaga aylandi.

Ayni o'rinda madaniyat va san'at xodimlarining o'rni bo'lakcha. Sababki, inson qalbiga olijanob fazilatlar, ezgu his-tuyg'ularni singdirib, jamiyatni birlashtirish va taraqqiy ettirish, xalqni, Vatanni dunyoga tarannum etishda madaniyat va san'atning o'rni va ta'siri beqiyosdir. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev 2017-yil madaniyat va san'at sohasi rahbarlari bilan uchrashuvda shunday ta'kidlagan edi: "Bir haqiqatni hech qachon esimizdan chiqarmasligimiz kerak: mamlakatimizda madaniyat va san'at taraqqiy etmasa, jamiyat rivojlanmaydi. Xalqimizning rivojlanish darajasi avvalo milliy madaniyatimizga qarab baholanadi. Shu ma'noda, madaniyat - bu xalqimiz, jamiyatimiz qiyofasidir. Biz O'zbekistonning yangi qiyofasini yaratishga kirishgan ekanmiz, buni avvalo milliy madaniyatimizni rivojlantirishimizdan boshlashimiz lozim".

Darhaqiqat, insoniyat ma'naviyati va tafakkuri rivojlanishi madaniyat va san'atsiz kechmaydi. Mamlakatimizda ham bu soha turli sabablar bilan yuksalish va deysinish davrini boshidan o'tkazib keldi. Lekin so'nggi yillarda mazkur sohalarni rivojlanishning yangi bosqichiga ko'tarish yuzasidan hukumatimiz tomonidan tub o'zgarishlar, islohotlar olib borilmoqda. Soha xodimlarining mashaqqatli mehnatini har tomonlama rag'batlantirish, ularning jamiyat hayotidagi o'rni va nufuzini oshirish borasida ham katta ishlar qilinmoqda.

Ayniqsa, mamlakatimizda 15-aprel sanasi Madaniyat va san'at xodimlari kuni etib belgilangani bu yo'ldagi yangi qadam bo'ldi. "Avvalo, milliy madaniyatimiz va san'atimizda xalqchilik tamoyillarini yanada oshirish, uni tom ma'noda el-yurtimizning qalbi va yuragini ifoda etadigan, eng yuksak xalqaro mezon va talablarga javob beradigan sohaga aylantirish – eng muhim vazifadir [2].

Aholi, avvalo, unib-o'sib kelayotgan farzandlarimizni turli buzg'unchi g'oyalar, ma'naviy tahdidlardan himoya qilish, jamiyatimizda tinchlik va barqarorlik, o'zaro hurmat va hamjihatlik muhitini mustahkamlashda biz sizlar kabi minglab fidoyi madaniyat va san'at namoyandalariga tayanamiz. Bu borada ulug' ma'rifatparvar bobomiz Mahmudxo'ja Behbudiy "ibratxona" deb ta'riflagan teatrlarimizning o'rni va ta'siri katta ekanini barchamiz yaxshi tushunamiz".

"Bu hayotda madaniyat va san'at sohasi daxldor bo'lmagan hech bir kasb yoki mutaxassislikni topish qiyin. Quruvchi madaniyatli bo'lsa, o'z ishini san'atkorona bajaradi. Ustoz komillikka erishgan bo'lsa, shogirdlarini ma'naviyatning yuksak cho'qqilariga boshlaydi. Madaniyat va san'at arboblari, ijodkor ziyolilar millatning ma'naviy-axloqiy qiyofasini belgilaydi, u yoki bu masala yuzasidan jamoatchilik fikrining to'g'ri shakllanishiga muhim hissa qo'shadi".

Mas'uliyat darajasi yuqori bo'lgan madaniyat xodimlarining bugungi kundagi sa'y-harakatlari qanchalik to'g'ri baholanayapti degan haqli bir savol tug'iladi, albatta. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 19-iyundagi 458-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Davlat budjetidan moliyalashtiriladigan davlat madaniyat muassasalari xodimlari mehnatiga haq to'lash bo'yicha bazaviy lavozim maoshlari miqdorlariga kiritilayotgan qo'shimcha va o'zgartirish:

"Izoh: ma'muriy-boshqaruv xodimlarining bazaviy lavozim maoshlari miqdorlari:

- fan doktori ilmiy darajasiga yoki fan doktori (Doctor of Science) yoki xorijiy davlatlarning ularga tenglashtirilgan boshqa ilmiy darajalariga ega bo'lganlarga -2,5 koeffitsiyentga oshirilgan holda belgilanadi;

- fan nomzodi ilmiy darajasiga yoki falsafa doktori (Ph.D) yoki xorijiy davlatlarning ularga tenglashtirilgan boshqa ilmiy darajalariga ega bo'lganlarga -2 koeffitsiyentga oshirilgan holda belgilanadi".

"Izoh: Ijodiy xodimlar va mutaxassislarning bazaviy lavozim maoshlari miqdorlari:

- O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Qatag'on qurbonlari xotirasi davlat muzeyi va hududlardagi oliy ta'lim muassasalari tuzilmasidagi "Qatag'on qurbonlari xotirasi" muzeylari, O'zbekiston davlat san'at muzeyi, "Samarqand" davlat muzey-qo'riqxonasi, "Buxoro" davlat muzey-qo'riqxonasi, "Ichan qal'a" davlat muzey-qo'riqxonasi, I.Savitskiy nomidagi Qoraqalpog'iston Respublikasi davlat san'at muzeyi, O'zbekiston davlat tabiat muzeyi, O'zbekiston amaliy san'at va hunarmandchilik tarixi davlat muzeyi, Fanlar akademiyasi muzeylarining bazaviy lavozim maoshlari miqdorlari - 1,17 koeffitsiyentga;

- viloyatlardagi tarix va madaniyat davlat muzeylarida bazaviy lavozim maoshlari miqdorlari -1,08 koeffitsiyentga oshirilgan holda belgilanadi".

2018-yil 1-iyundan davlat madaniyat muassasalari ma'muriy-boshqaruv, badiiy-rahbar, artist, ijodiy va boshqa xodimlarining mehnat haqi miqdorlari o'rtacha 45%ga oshirildi. O'sha paytda mehnatga haq to'lash guruhlarini inobatga olgan holda xodimlarning malaka toifalari va lavozimlari bo'yicha bazaviy lavozim maoshlari tasdiqlandi [3].

2020-yil 1-fevraldan boshlab byudjet muassasalari va tashkilotlari xodimlarining ish haqi miqdori 1,07 baravarga yoki 7% ga oshirildi. Quyidagilarning maoshlari xuddi shu tarzda indeksatsiya qilindi:

- teatrlar va tsirknlarning ma'muriy-boshqaruv va badiiy-rahbar xodimlari;
- teatrlar artist xodimlari;
- konsert tashkilotlari va saroylari (teatr-konsert saroyi) ma'muriy-boshqaruv va badiiy-rahbar xodimlar;
- konsert tashkilotlari, musiqa va raqs jamoalari, shuningdek tsirknlardagi artist xodimlari;
- hayvonot bog'i xodimlari;
- davlat muzeylari, muzey-qo'riqxonalar, uy-muzeylari va boshqa muzey turidagi tashkilotlardagi ma'muriy-boshqaruv xodimlari, shuningdek ijodiy xodimlari va mutaxassislari;
- madaniy-ma'rifiy muassasalarning ma'muriy boshqaruv, ijodiy va boshqa xodimlari xodimlari;
- madaniyat markazlari xodimlari.

Ayrim muassasalar va xodimlar toifasi kesimidagi oshiruvchi koeffitsientlar o'zgarishsiz qoldirildi. Ish beruvchilar-byudjet muassasalariga yangi raqamlarni hisobga olib o'z xodimlarining ish haqlarini qayta hisoblab to'lash topshirildi.

Davlatimiz rahbarining 2020-yil 26-maydagi "O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori mazkur masalaga yechim bo'ldi, deyish mumkin. Qarorga ko'ra, Madaniyat vazirligi markaziy apparati xodimlari hamda hududiy madaniyat boshqarmalari, tuman va shahar madaniyat bo'limlari xodimlariga ko'p yillik mehnati uchun rag'batlantirish koeffitsiyentini hisobga olgan holda, lavozim maoshiga belgilangan koeffitsiyentlarda har oyda qo'shimcha pul to'lash tartibi joriy etildi.

Ma'lumot uchun, quyidagilar davlat madaniyat muassasalari hisoblanadi:

- teatrlar, teatr-studiyalar, sirklar, saroylar, konsert tashkilotlari, shu jumladan, musiqali va raqs jamoalari;
- muzeylar, muzey qo'riqxonalar, uy muzeylar, davlat tarix va madaniyat muzeylari, kartina va fotogalereyalar, ko'rgazma faoliyati bilan shug'ullanadigan tashkilotlar;
- ko'zi ojizlar uchun kutubxonalar va axborot-resurs markazlari, axborot-kutubxona markazlari, madaniyat markazlari, shu jumladan, xalq teatrlari, havaskorlik jamoalari;
- Madaniyat vazirligining Madaniyat muassasalari faoliyatini tashkil etish ilmiy-metodik markazi;
- Istirohat va hayvonot bog'lari, shuningdek, boshqa madaniy-ma'rifiy muassasalar.

Shuningdek, 2021- yilning 1 yanvaridan boshlab davlat byudjeti mablag'lari hisobidan Madaniyat vazirligi markaziy apparati xodimlarining Yagona tarif setkasi bo'yicha mehnatga haq to'lashning tasdiqlangan razryadlariga muvofiq, lavozim maoshini belgilashda tarif koeffitsiyenti – 1,4 baravarga, hududiy madaniyat boshqarmalarida – 1, 2 baravarga oshirilgan miqdorda qo'llaniladigan bo'ldi.

Bunda Madaniyat vazirligi, hududiy madaniyat boshqarmalari, tuman va shahar madaniyat bo'limlari xodimlarini Madaniyat vazirligining byudjetdan tashqari jamg'armasi mablag'lari hisobidan qo'shimcha rag'batlantirish ular faoliyatining natijadorligi va erishilgan yutuqlarga qarab amalga oshirilishi belgilab berildi [4].

Qayd etilishicha, 2022 yil yanvar-sentyabr oylarida iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha o'rtacha oylik ish haqining eng baland ko'rsatkichlari bank, sug'urta, lizing, kredit sohasiga to'g'ri kelgan. Mazkur sohalardagi o'rtacha oylik ish haqqi 9,73 mln so'mi tashkil etgan. Keyingi o'rinlarda esa axborot va aloqa sohasi (6,97 mln so'm), shuningdek, tashish, saqlash sohasi (4,85 mln so'm) va sanoat sohasi (4,70 mln so'm) qayd etilgan. Eng quyi pog'onalarni esa ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlari egallagan. Ta'lim sohasidagi o'rtacha oylik miqdori 2,59 mln so'mni tashkil etgan bo'lsa, sog'liqni saqlash va ijtimoy xizmatlar sohasida xodimlar 2,51 mln so'm maosh oladi.

O‘zbekistondagi San‘at va madaniyat sohasida ishlayotgan insonlarning oylik maoshi odatda 1,400,347 UZS (minimum ish haqi) dan 3,737,231 UZS gacha (o‘rtachaning eng yuqorisi, haqiqiy maksimum ish haqi bundan yuqori bo‘lishi mumkin).

Oliy Majlis Senatining Yoshlar, madaniyat va sport masalalari qo‘mitasida 25-mart kuni Madaniyat vazirligi faoliyati muhokamasiga doir majlis bo‘lib o‘tdi. Bu haqda Senat axborot xizmati xabar qildi. Qayd etilishicha, unda madaniyat va san‘at sohasining jamiyat hayotidagi o‘rni va ta‘sirini oshirish borasida olib borilgan ishlar yuzasidan madaniyat vazirining axboroti eshiltgan. Muhokamalar jarayonida sohada amalga oshirilgan ishlar bilan birga ayrim kamchiliklar ham mavjudligi ta‘kidlangan.

Senator Sayfullayev Madaniyat vazirligi tizimida oliy ma‘lumotli kadrlar yetishmayotganini tanqid qilib, bilimsiz xodimlarni chetlashtirish taklifini bildirgan. E‘tirozlarga javoban Nazarbekov ma‘lum muddat vazirlik tizimidagi xodimlar maoshi keskin tushib ketgani ortidan xodimlarda ishchanlik qobiliyati pasayganini, ammo hozirda vaziyat ijobiy hal etilganini ma‘lum qilgan. “O‘sha paytlarda nafaqat talab qilsam, hatto, sal qovoq solib, qattiq gapirsam ham ketib qolayotgandi, xodimlar. O‘zi zo‘rg‘a yurishgandi”, - deydi Madaniyat Vaziri Ozodbek Nazarbekov.

So‘nggi yillarda san‘at yo‘nalishidagi oliy ta‘lim muassasalari pedagog-xodimlariga salmoqli darajada ilmiy-tadqiqot ishi yuklatib qo‘yildi. Diplom bo‘yicha mutaxassisligi tadqiqotchi bo‘lmagan san‘atkor, rassom, haykaltarosh, xoreograf, rejissyorlardan sof ilmiy faoliyat yuritish talab etilyapti. Natijada, pedagog-xodimlar o‘zi uchun odatiy bo‘lmagan ilmiy faoliyatni olib borish uchun o‘zining yillar davomida shakllanib, qaror topgan kasbiy maqomidan uzoqlashishga majbur bo‘lmoqda. Albatta, har bir ijodkor-ustoz xayrixohlik asnosida o‘zining ijodiy-pedagogik tajribalarini kitob, o‘quv qo‘llanma yoki maqola tarzida ommalashtirishga haqli va shunday bo‘lmoqda ham. Ammo yuqori mutasaddi tashkilotdan keladigan turli tekshiruvchilar tomonidan professor-o‘qituvchilarning salohiyatini belgilashda ularning kasb mahorati va malakasi emas, balki uning ilmiy dissertatsiya yozib, himoya qilganligi asosiy omil sifatida tan olinayotgani achinarli holdir [5].

Buyuk adib yozganidek: “O‘z qadriyatini anglamagan odamdan badbaxtroq odam bo‘lmaydi”. Shu nuqta-nazardan biz yoshlarimizni milliy qadriyatlarimizni qadrlaydigan, madaniyatimizni ulug‘lab, uning tub mohiyatini anglaydigan insonlar etib tarbiyalash barobarida, insoniyatni to‘la ma‘noda qadrlaydigan ulug‘ Navoiy avlodlari bo‘lib ulg‘ayishlari tarafdorimiz.

Bir haqiqatni hech qachon esimizdan chiqarmasligimiz kerak, mamlakatimizda madaniyat va san‘at taraqqiy etmasa, jamiyat rivojlanmaydi, degan edilar muhtaram Prezidentimiz. Xalqimizning rivojlanish darajasi, avvalo, milliy madaniyatimizga qarab baholanadi. Shu ma‘noda, madaniyat – bu xalqimiz, jamiyatimiz qiyofasidir. Biz O‘zbekistonning yangi qiyofasini yaratishga kirishgan ekanmiz, buni, avvalo, milliy madaniyatimizni rivojlantirishdan boshlashimiz lozim.

IQTIBOSLAR. ЧОСКИ. REFERENCES.

1. Yangi O‘zbekiston gazetasi 16-avgust 2021-yildagi soni.
2. Lex.uz – O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 30.03.2019-yildagi 264-son.
3. Lex.uz – O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 19.06.2018-yildagi 458-son.
4. Xs.uz – “Madaniyat va san’at taraqqiy etmasa, jamiyat rivojlanmaydi”.
5. Ishhaqi.uz.